

O`TKIR HOSHIMOV ASARLARIDA MILLIY RUH TASVIRI

Orazbaeva Asal

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14844291>

Annotatsiya

Maqolada XX asr ikkinchi yarmi o`zbek adabiyoti nasrining yirik vakillaridan biri bo`lgan O`tkir Hoshimovning asarlari talqinga tortilgan. Tadqiqot obyekti sifatida yozuvchining “O`zbeklar” hikoyasi tanlangan.

Kalit so`zlar: jonli obraz, realistik tasvir, syujet, hikoya, mafkura XX asr ikkinchi yarmi o`zbek adabiyoti, aniqrog`i nasri rivojida O`tkir Hoshimovning munosib o`rni bor. Mustabid tuzum sharoitida u o`zining haq so`zi bilan el orasida e`tibor qozondi. Yozuvchi o`z asarlarida hamisha haq gapni aytishga intildi. Ehtimol, uning hikoya, pyesa, hikoyalarda yuzaki o`rinlar bordir, ammo adib hech qachon yolg`on gap aytmagan, mustabid, mafkura, siyosat ishlariga aralashib vijdonini sotmagan, murosasozlik yo`liga kirmagan. U o`tkinchi mayllarga berilmay, so`z san`atining azaliy muammosi – shaxs jumbog`i, ijtimoiy adolat tuyg`usi ifodasi bilan qiziqdi. Muallif qo`lidagi qalam go`yoki yozmaydi, balkim qalami uchidan so`zlar musiqa singari quyilib keladi uning hikoyalari she`rdek, dostondek o`qiladi, ular yakka so`zda chalingan dilrabo kuydek yangraydi, hikoyalari ko`p ovozli simfoniyaning eslatadi, hatto uning badiiyalari, publisistik maqolalarini o`qiganda inson ko`ngil xazinasining, tuyg`ularining xilma-xil jilolari mujassam, oddiy maishiy kechinmalardan tortib ulkan ijtimoiy mushohadalar, keskin ruhiy dramalar, fojiiyalar, qabohatlar haqida qalam tebratganda ham ajib samimiyat, hazin va nurli bir kuy aks-sado berib turadi. O`tkir Hoshimov nasrini kitobxonga manzur qilgan joziba sirlaridan biri shunda. Adabiyotshunos Abdug`afir Rasulov o`zining ardoqli adib asarida “O`tkir Hoshimov inson, iste`dodli yozuvchi, lavozimdagi rasmiy shaxs. Aqlli, dono inson... U – ko`p betakror adabiy qahramonlar yaratgan taniqli yozuvchidir” (Rasulov A. 2001: 76). -deydi.

Biz adibning “O`zbeklar” hikoyalar to`plamidagi “O`zbeklar” hikoyasidagi olg`a surilgan g`oyalar haqida to`xtalmoqchimiz. “O`zbeklar” hikoyasi shunday boshlanadi. “Otinoyining hovlisi past ko`chaning etagida. Uyi ham boshqalarnikidan ajralib turadi. Ikkita derazali pastak uy. Boshqalarning derazasi oldida gilos bo`lsa, Otinoyinikida ikki tup tut bor. Boshqalarning tomi tunuka bo`lsa, Otinoyining tomi shifer. Hammaning tomida televizor antennasi bor. Otinoyinikida yo`q. Ammo uning uyi hamisha hammanikidan gavjum bo`ladi” (Hoshimov O`. 2006: 33).

Adib bu yerda kambag`al bir oilani tasvirlagandek seziladi, aslidachi fan

kandidati, trest boshqaruvchisi Iskandar Vahobovichning onasining uyi, har bir xalq yoki millatning o'z urf-odatlarini, an'analari bor bunday urf-odatlarni Otinoyi va qo'shni kelin o'rtasidagi munosabatlarda ochib berganday nazarimizda.

Shuningdek Otinoyi obrazida o'zbek ayolining o'z umir yo'ldoshiga, oilaga, farzandiga bo'lgan kuchli mehri va sadoqati tasvirlanadi, bundan tashqari urushga ketgan umir yo'ldoshining qaytib kelmaganida, oddiy bir o'zbek oilasiga yetkazgan sitamlarini u haqda ko'p to'xtalmagan holatda kitobxonlar ongiga yetkazib berganini ko'rishimiz mumkin. Kelinoyi obrazi orqali adib butun o'zbek kelinlariga xos fazilatlarini namoyon etgandek, yani qo'shni kelin bo'lishiga qaramay Otinoyi unga o'z kelinidek muomala qilishida o'zbek xalqining bir-biriga mehrini ko'ramiz. Xalqimizda bir ibora bor "Yaxshisini oshirib yomonini yashiradi" bu ibora Otinoyi uchun aytilgan, balki butun o'zbek onalari uchun aytilgan desak, aslo adashmagan bo'lamiz. Otinoyining yolg'iz o'g'li Iskandarni katta qilib oliy o'quv yurtida o'qitishi buning evaziga yolg'iz o'g'il Iskandarning uylangandan keyin xotini Gulandomning onasi nomiga aytilgan yomon so'zlariga ham munosib javob qaytara olmaydi.

Hikoyaning eng kuliminatsion nuqtasi shundaki "Otinoyi sandiqdan birma bir o'limliklarini olib "ko'z-ko'z" qilyapdi.- Mana bu -kafanlik,- deydi u bejirim o'ralgan dokani ko'rsatib. Muattar xola dokaning bir uchini chimchilab ko'radi.

-Yaxshi misqoli doka ekan. Iskandarim ataylab Moskovdan obkelgan. - Otinoyi kerilib qaddini rostlaydi."

"(Hoshimov O'. 2006: 33). Bir boqishda oddiy bir voqeaday tuyuladi. Adib bu bilan nima demoqchi chuqurroq tahlil qilsak, o'zbek xalqi qadriyatlaridan kelib chiqsak qaysi farzand o'z onasiga kafanlik olib keladi. Kafanlik deganimizning

o'zida insonning beixtiyor etlari jimirlab ketadi. Otinoyi bironta yangi ko'ylagi bilan maqtana olmaydi faqatgina 3 yil oldin o'g'li olib bergan kovushi va 3 oy oldin 8-martga olib kelgan 4 quti choyni har mehmonlar kelganda qo'shni kelinga Iskandarim olib kelgan dutor chalib turgan choydan damlang deya olardi xolos. Hikoyaning eng kuliminatsion nuqtasi Baxri xola va qo'shnilariga o'limliklarini ko'rsatib o'tirgan holda vofot etishida. Adib bu yerda o'zbek xalqidagi dafn marosimlariga bo'lgan munosabatlarni ham tasvirlaganday ya'ni Otinoyining tobutini katta ko'chaga olib chiqqanda ko'chadagi o'tkinchi odamlarning kim bu kishi deganlarida Otinoyim bo'ladi deyishganda savobi tegsin deyishgancha tobutni ko'tarishga shoshishardi

ko`cha to`la boshi ko`rinmas darajada odam to`planganligida ham o`zbek xalqiga xos urf-odat an`analarni ko`rishimiz mumkin. Adib deyarli barcha o`rinlarda xulosani kitobxonning o`ziga qoldiradi. Adib bu hikoyada Iskandar obrazi orqali hozirgi kun adabiy muhiti doirasida kitobxonlar ongiga qanchalar dolzarb masalani ko`targanini ko`rishimiz mumkin. Hayotda aytilganidek bir yaxshining bir yomoni bor degan gap bekorga aytilmagan bu hikoyada Kelinoyi obrazida qancha yaxshi fazilatlarni tasvirlagan bo`lsa Gulandom obrazi orqali buning aksini ko`rishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytganda, O`tkir Hoshimovning "O`zbeklar" hikoyasi o`zbek xalqining eng go`zal fazilatlarini aks ettirgan asarlaridan biridir. Hikoyada milliy qadriyatlar realistik tarzda tasvirlangan bo`lib, unda insoniy munosabatlarning ahamiyati yorqin aks ettirilgan. Syujet oddiy bo`lsa-da, uning ta`sir kuchi juda yuqori. Asarning badiiy uslubi, jonli obrazlari va realistik tasvirlari uni milliy adabiyotimiz durdonalaridan biriga aylantirgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hoshimov O`. O`zbeklar.-T: O`qituvchi. 2006 yil
2. Rasulov A. Ardoqli adib.O`tkir Hoshimov hayoti va ijodiga chizgilar. – T., "Sharq", 2001
3. Jo`rayev. Sh O`tkir Hoshimov ijodining o`ziga xos qiralarini № 1 (2020): Journal of Horizons of philologiy

